

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
438 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnudbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalari faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitiga oid ilmiy nazariy qarashlar	318
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Особенности создание полимерных композиционных материалов на основе вторичного сырья.....	324
Маджидов Абдинаби Аманович	
O'zbekistonning BMT "Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi"dagi o'rnini yaxshilash choralari	330
Umarova Durdona Abdumannabovna	
Ekologik auditning axborot bilan ta'minlanishi.....	335
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, на примере АО "Узметкомбинат"	340
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
O'zbekiston Respublikasida QQS ma'murchiligi amaliyoti tahlili.....	347
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний	354
Утемуратова Магрифа Пердебаевна	
Uy - joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini yanada takomillashtirish	359
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Matkomilov Mirjalol Mirkomil o'g'li	

Namangan viloyatida nodavlat maktablar salohiyati.....	363
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Kimyo sanoatida loyihalarni baholash va monitoring qilishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri.....	369
Sabirov Oybek Shavkatbekovich	
Gaz va gazkondensatning harakatlanish qobiliyatini oshirish usullar tahlili	374
Abdirazakov Akmal Ibragimovich, Boymurodov Boynazar Muradillayevich	
O'zbekiston sharoitida Agile davlat boshqaruvining kelajak istiqbollari	379
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	
Bank korporativ boshqaruv samaradorligi va uning moliyaviy ko'rsatkichlari.....	384
Temirov Abdulaziz Alimjanovich	
Tijorat banklarining moliyaviy risklari	390
Suxrob Narzullayevich Xolmatov	
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish va tahlil qilish.....	395
Djabbarov Rahimjon Abdullayevich	
To'qimachilik sanoatini iqtisodiy jihatdan rivojlanishida asosiy ko'rsatkichlarini prognozlash algoritmi	400
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston iqtisodiyotida qarz mablag'lari va xorijiy valyuta ayirboshlash bozorlarining ta'minot va talab mexanizmlari: nazariy asoslar va amaliy tahlil	406
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Tijorat bankining moliyaviy barqarorligini shakllantiruvchi va unga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik baholash	414
Umarov Davron Shavkatovich	
O'zbekistonda raqamli bozorlar rivojlanishi: asosiy tendensiyalar va raqobat holati	424
Saparov Islom O'lmasovich	
Rivojlangan mamlakatlar soliq mexanizmini qo'llash orqali O'zbekiston Respublikasi soliq tizimini barqaror rivojlantirish	430
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR SOLIQ MEXANIZMINI QO‘LLASH ORQALI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH

Hakimov Feruz Xurshid o‘g‘li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

ORCID ID: 0009-0000-4214-7906

Annotatsiya: Maqolada rivojlangan mamlakatlar soliq mexanizmini tahlil qilish asosida O‘zbekiston soliq tizimini barqaror rivojlantirishning konseptual asoslari yoritilgan. Soliq siyosatining iqtisodiy o‘shish, fiskal barqarorlik va byudjet daromadlari tuzilmasiga ta’siri, shuningdek, 2020–2024-yillar oralig‘idagi soliq tushumlari dinamikasi tahlil qilingan. Jahon amaliyotidagi ilg‘or raqamli yechimlar — Buyuk Britaniya, AQSh, Germaniya, Singapur va Finlandiya tajribalari asosida O‘zbekistonda soliq ma‘muriyatchiligini optimallashtirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, “Soliqchi-ko‘makchi” tizimining takomillashuvi, raqamlashtirish jarayonlari, korrupsiyani kamaytirish va soliq madaniyatini oshirish omillari ilmiy asosda tahlil etiladi hamda amaliy takliflar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: soliq tizimi, fiskal siyosat, barqaror rivojlanish, soliq ma‘muriyatchiligi, raqamli iqtisodiyot, soliqqa tortish mexanizmi, soliq bazasi, soliq intizomi, fiskal barqarorlik, xalqaro tajriba, soliq islohotlari.

Abstract: This article examines the conceptual foundations of the sustainable development of the tax system of Uzbekistan based on the analysis of tax mechanisms of developed countries. The impact of tax policy on economic growth, fiscal stability and the structure of budget revenues, as well as the dynamics of tax revenues for 2020–2024, is analyzed. Ways to optimize tax administration in Uzbekistan are outlined, taking into account the experience of leading digital solutions from around the world - the UK, the USA, Germany, Singapore and Finland. Also, factors for improving the Taxpayer Assistant system, digitization processes, reducing corruption and increasing tax culture are scientifically analyzed and practical proposals are given.

Keywords: tax system, fiscal policy, sustainable development, tax administration, digital economy, tax mechanism, tax base, tax discipline, fiscal stability, international experience, tax reforms.

Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные основы устойчивого развития налоговой системы Узбекистана на основе анализа налогового механизма развитых стран. Проанализировано влияние налоговой политики на экономический рост, фискальную стабильность и структуру доходов бюджета, а также динамику налоговых поступлений за 2020–2024 годы. Показаны пути оптимизации налогового администрирования в Узбекистане с учетом опыта передовых цифровых решений в мировой практике – Великобритании, США, Германии, Сингапура и Финляндии. Также на научной основе проанализированы факторы совершенствования системы «Налогоплательщик-Помощник», процессы цифровизации, снижения коррупции и повышения налоговой культуры и даны практические предложения.

Ключевые слова: налоговая система, фискальная политика, устойчивое развитие, налоговое администрирование, цифровая экономика, механизм налогообложения, налоговая база, налоговая дисциплина, фискальная стабильность, международный опыт, налоговые реформы.

KIRISH

Jahon amaliyotidan ko'rinib turibdiki, soliq siyosatini takomillashtirish orqali iqtisodiyotni tartibga solish moliyaviy siyosatning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida doimo dolzarb masala bo'lib kelgan. Chunki soliqlar nafaqat sof fiskal vazifani bajaradi, balki ijtimoiy ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishi, uning dinamikasi va hududiy joylashuviga, shuningdek, ilmiy-innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga ta'sir ko'rsatadigan muhim iqtisodiy mexanizm sifatida ham namoyon bo'ladi. Mamlakatimiz sharoitida keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni bosqichma-bosqich davom ettirish, milliy iqtisodiyotni zamonaviy bozor mexanizmlari darajasiga ko'tarish, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish sohalarini rivojlantirish va jahon xo'jalik tizimiga faol integratsiyalashishda soliq siyosati moliyaviy siyosatning ustuvor yo'nalishi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq tizimini takomillashtirish borasida bir qator xorijiy olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, D.Pomeranz[2] o'z tadqiqotida QQS (VAT) tizimida «uchinchi tomon ma'lumotlari»ning roli va elektron hisobotning soliq to'lovchilarning xulqiga ta'siri eksperimental usulda ko'rsatadi. Chili misolida o'tkazilgan katta tajriba natijalari soliqqa tortishda axborotning mavjudligi deklaratsiya hajmini sezilarli oshirishini tasdiqlaydi; bu esa raqamli va avtomatlashtirilgan hisobot tizimlari orqali soliq tushumlarini yaxshilash imkoniyatini beradi. Ish soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

H.Kleven va hamkorlari[3] ilmiy ishida Daniya bo'yicha tasodifiy audit-eksperimenti soliq ma'muriyatchiligi va auditchilik tahdidi siyosatining samaradorligini o'lchaydi. Tadqiqot ko'rsatadiki, qat'iy auditlar va «audit tahdidi» soliqqa tortish darajasini oshiradi, biroq natijalar «xohlash» va «qodirlik» omillarini ajratib ko'rish zaruratini ko'rsatadi — ya'ni ba'zi toifalar shirkat yoki shaxslar xato qilmaydi, boshqalari esa imkoniyat yetishmasligidan tushunarsiz bo'ladi. Natijalar soliq monitoringi va xizmatlar maqsadli auditorlik strategiyalarini taklif etadi.

J.Slemrod[4] maqolasida soliq to'lovchilarning xulqi va soliq ma'muriyatchiligi bo'yicha empirik tadqiqotlarni umumiy tahlil qilib, compliance (muvofiqlik) mexanizmlarini ko'rib chiqadi. Muallif zamonaviy metodologiyalar — auditorliklar, eksperimentlar va katta ma'lumotlar tahlili — yordamida soliq to'lovchilarning javobgarlik, ma'lumot almashinuvi va iqtisodiy ta'sirini baholash mumkinligini ko'rsatadi. Ish, shuningdek, soliqqa tortish choralari ijtimoiy norma va atributlar bilan mustahkam bog'liqligini ta'kidlaydi.

J.Alm va hamkasblari[5] tadqiqotida soliq to'lash motivlari — deterrence (qatag'on), ixlos (tax morale) va davlat xizmatlaridan qoniqish — mikroiqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi. Mualliflar an'anaviy nazariyalar va anket ma'lumotlariga asoslanib odamlar soliq to'lashda jamoat xizmatlari qiymatini, adolatni va jazolanish xavfini hisobga olishini ko'rsatadi. Ushbu topilmalar soliq madaniyatini oshirish va xizmat sifatini yaxshilash siyosatlari ahamiyatini dalillaydi.

T.Besley va T.Persson[6] maqolasida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda soliqqa tortish qobiliyati (state capacity) va siyosiy-institutsional omillar hamda soliqlar yig'ish o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi. Mualliflar mamlakatlarning soliq bazasini kengaytirish va barqaror fiskal tizimni shakllantirishda institutlar sifati, axborot erkinligi va siyosiy tuzumning rolini ko'rsatadi. Ish O'zbekiston kabi o'sib kelayotgan iqtisodiyotlar uchun institutsional islohotlar va raqamli ma'lumot tizimlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan mamlakatlar, xususan AQSh, Germaniya va Yaponiya tajribasidan ko'rinadiki, soliq mexanizmi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Bu davlatlarda soliq siyosati shaffoflik, raqamlashtirish va adolat tamoyillariga asoslanadi. O'zbekistonda ham oxirgi yillarda soliq tizimini soddalashtirish, elektron xizmatlarni kengaytirish va investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda soliq bazasini kengaytirish, soliq ma'lumotlarining ochiqligini ta'minlash va kichik biznes uchun soliq yengilliklarini takomillashtirish orqali tizimning barqaror rivojlanishiga erishish mumkin. Shu yo'sinda samarali soliq mexanizmi iqtisodiy o'sish va budget barqarorligining kafolatiga aylanadi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar soliq tizimida ham o'zining samarasini ko'rsatmoqda. Quyida mavjud soliq soliqlarning 2020-2024-yillar kesimidagi iqtisodiy samaradorligi tahlili amalga oshirilgan.

1-jadval. Davlat budjeti daromadlari va soliqlar bo'yicha yillik ko'rsatkichlar (2020-2024, mlrd so'm)¹

Soliq turi	2020	2021	2022	2023	2024
Daromadlar, jami	132 938	164 799	201 864	231 721	274 423
Bevosita soliqlar	45 207	58 930	64 447	73 104	90 833
Foyda solig'i	28 712	38 363	37 650	40 779	52 620
Jismoniy shaxslardan olinadigan soliq	15 141	18 918	24 285	29 917	35 384
Aylanmadan olinadigan soliq	1 354	1 649	2 513	2 407	2 829
Bilvosita soliqlar	46 428	56 290	71 390	83 326	88 341
Qo'shilgan qiymat solig'i	31 177	38 439	52 189	57 885	59 280
Aksiz solig'i	11 697	13 087	13 455	15 834	19 060
Bojxona boji	3 554	4 765	5 746	9 606	10 001
Resurs to'lovlari va mulk solig'i	21 257	23 036	23 913	28 080	36 363
Mol-mulk solig'i	1 974	2 457	4 015	5 098	6 805
Yer solig'i	2 387	4 083	5 306	6 890	8 216
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	16 417	15 812	13 887	15 300	20 170
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	479	684	704	791	1 173
Boshqa daromadlar	20 046	26 542	42 114	47 213	58 886

2020–2024-yillar mobaynida O'zbekiston davlat byudjeti daromadlari sezilarli darajada oshgan. Agar 2020-yilda jami tushumlar 132,9 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 274,4 trillion so'mga yetib, qariyb ikki barobarga ko'paygan. Ushbu jarayon mamlakatda iqtisodiy faollikning oshgani, soliq bazasining kengaygani va soliq tushumlarini yig'ish samaradorligi ortganidan dalolat beradi.

Bevosita soliqlar hajmi ham barqaror ravishda o'sib, 2020-yildagi 45,2 trillion so'mdan 2024-yilda 90,8 trillion so'mga yetgan. Ularning tarkibida eng katta ulushni korporativ foyda solig'i tashkil etib, besh yil davomida 28,7 trillion so'mdan 52,6 trillion so'mga ko'tarilgan. Shu bilan birga, jismoniy shaxslardan olinadigan soliq 15,1 trillion so'mdan 35,4 trillion so'mga o'sib, aholining rasmiy daromadlari kengayganini aks ettiradi.

Bilvosita soliqlar ham muhim daromad manbasi bo'lib qolmoqda. Ularning hajmi 2020-yilda 46,4 trillion so'mdan 2024-yilda 88,3 trillion so'mga oshgan. Bu guruhda qo'shilgan qiymat solig'i yetakchilik qiladi: 31,2 trillion so'mdan 59,3 trillion so'mga o'sish qayd etilgan. Aksiz solig'i ham 11,7 trillion so'mdan 19 trillion so'mga oshib, iste'mol bozorida faoliyat va mahsulot hajmining kengayganini ko'rsatadi.

Resurs to'lovlari va mulk soliqlari esa 21,3 trillion so'mdan 36,4 trillion so'mga ko'tarilgan. Ayniqsa, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq yuqori darajada saqlanib qolmoqda (16,4 trillion so'mdan 20,2 trillion so'mga), bu esa mamlakat iqtisodiyotining xomashyo eksportiga tayanishi davom etayotganini bildiradi. Shu bilan birga, mulk va yer soliqlari hajmining o'sishi fiskal barqarorlikni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Boshqa daromadlar (ijtimoiy badallar proksisi sifatida qabul qilinishi mumkin) ham keskin ko'paygan: 2020-yildagi 20,0 trillion so'mdan 2024-yilda 58,9 trillion so'mga yetgan. Bu davlat xizmatlari, yig'imglar hamda ijtimoiy sug'urta badallarining ortganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, 2020–2024-yillarda O'zbekiston davlat byudjeti daromadlarining barqaror o'sishi kuzatildi. Asosiy fiskal og'irlik CIT, QQS va jismoniy shaxslar daromad solig'iga to'g'ri kelmoqda. Shu bilan birga, resurs soliqlarining yuqori ulushi mamlakat iqtisodiy tuzilmasida xomashyo sektorining hanuz ustun ekanini ko'rsatadi. Ijtimoiy badallar va boshqa daromadlarning tez o'sishi esa byudjet barqarorligini ta'minlash va kelgusida fiskal mustahkamlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga nazar soladigan bo'lsak, soliq ma'muriyatchiligini optimallashtirish davlat byudjet-soliq siyosati ijrosini ta'minlash, iqtisodiyotning barqaror o'sishiga erishish hamda aholi bandligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, u yashirin iqtisodiy sektor faoliyatini legallashtirish va daromadlarni adolatli taqsimlash imkonini beradi. Mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar jahonning yetakchi universitetlari va ilmiy markazlarida amalga oshirilmoqda. Jumladan: Levi iqtisodiyot instituti (AQSh), Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Xalqaro soliq va taraqqiyot markazi (ICTD, AQSh), Fiskal tadqiqotlar instituti (IFS, Buyuk Britaniya), Moliya bo'yicha amaliy tadqiqotlar markazi (CARF, Yaponiya), Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA), Koreya davlat moliyasi instituti (KIPF, Koreya), Faisalobod universiteti (Pokiston), Xalqaro

1 [Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.](#)

Yevropa ta'lim markazi (CIFE, Fransiya), Rossiya Federatsiyasi hukumati huzuridagi Moliya universiteti (Rossiya) hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish yo'nalishida qator tadqiqotlar olib borilmoqda.²

Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan olib borilayotgan samarali islohatlar hamda soliq ma'murchiligini yanada isloh qilish yuzasidan bugungi kunda soliq tizimi "Soliq-ko'makchi" tamoyili asosida yuqori texnologiyali tashkilotlarga transformatsiya qilish amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunga kelib 41 ta avtomatlashtirilgan axborot tizimlari joriy etildi va muvaffaqiyatli ishlamoqda shu jumladan "Avtokameral", "Taxlika-Tahlil"AAT, Tax Gap, EXF, onlayn NKM, "E-Ijara", "Cashback", "Soliq" mobil ilovasi, MXIK, raqamli markirovkalash va boshqalarni misol sifatida olishimiz mumkin. 2022-yilda rasmiylashtirilgan elektron xisob fakturalar soni 38,1 mingtani tashkil etib o'tgan yilga nisbatan 13% ga ko'paygan va ularga aks ettirilgan tovarlar aylanmasi 140,27 trln so'm bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 22% ga oshgan.

Shu munosabat bilan ushbu masalaga aniqlik kiritishda, bizningcha, raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq organlari ma'muriy bosim tamoyillaridan voz kechgan holda, soliq tizimining barcha jabhalarida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali soliq to'lovchilar bilan hamkorlikda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Bu o'z o'rnida inson omilini kamaytiradi hamda soliq munosabatlarida korrupsion holatlarni oldini olishga yordam beradi (2-jadval).

2-jadval. Soliq tizimini raqamlashtirishning xorij tajribasi³

T/r	Xorijiy mamlakatlar	Soliq tizimini rivojlantirishda qo'llanilgan raqamli texnologiyalar
1	Buyuk Britaniya	"Big Data" (katta ma'lumotlar), aqlli algoritmlar, sun'iy intellekt kabi ilg'or modellardan foydalanishadi
2	AQSh	Barcha soliq to'lovchilar uhun electron hisobot topshirish majburiy
3	Singapur	Daromad solig'i bo'yicha deklaratsiya topshirilishi qog'oz shaklida topshirilishi ta'qiqlangan
4	Germaniya	Bir qator soliqlar bo'yicha deklaratsiyaning 90 foizi electron shaklda qayta ishlanadi
5	Finlandiya	Raqamli blocheyn texnologiyasi taqsimlovchi reyeestrlar asoslangan texnologiyalardan foydalaniladi

Xorijiy davlatlar soliq ma'muriyatchiligining quyidagi mexanizmlaridan O'zbekiston soliq ma'muriyatchiligida foydalanish maqsadga muvofiq:

1. Soliq nazoratini tashkil etish, unda raqamlashtirilgan dasturiy mahsullardan foydalanishning ijobiy tomonlarini;
2. Xalqaro amaliyotda soliq to'lovchilar faoliyatini soliqlar orqali tartibga solishda soliq imtiyozlarini berishning Germaniya, Yaponiya va Rossiya Federatsiyasi tajribasidan;
3. Soliq madaniyatini oshirish natijasida soliq qarzini kamaytirish bo'yicha Yaponiya tajribasidan;
4. "Insofli soliq to'lovchi" va "Soliqchi-ko'makchi" tizimlarini yanada takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Fikrimizcha, rivojlangan xorijiy davlatlar soliq ma'muriyatchiligida keng qo'llaniladigan amaliyotdan mamlakatimizda soliq munosabatlarini tartibga solishda foydalanish mamlakatimizni rivojlantirishning iqtisodiy vazifalar ijrosi ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekistonda jahon standartlariga mos va samarali soliq tizimiga asoslangan mustahkam iqtisodiy zamin yaratish hamda amaliy natijalarga tayangan holda istiqboldagi taraqqiyot yo'nalishlarini belgilash jarayoni ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda soliq yukini kamaytirish, soliqqa tortish tizimini soddalashtirish, soliq boshqaruvini takomillashtirish va rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirishga alohida urg'u berilmoqda. Muhim vazifalar qatorida soliq yukining notekis taqsimlanishini bartaraf etish, ma'muriy mexanizmlardagi kamchiliklarni yo'qotish, soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida iyerarxik munosabatlarning shakllanishiga yo'l qo'ymaslik, ular o'rtasida "hamkorlikda o'sish" tamoyilini mustahkamlash, asossiz tekshiruvlarni qisqartirish hamda samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish, shu bilan birga keng qamrovli soliq maslahati xizmatlarini joriy etish ko'zda tutilmoqda.

Soliq siyosatini o'rganishda uning zamonaviy modelini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning fundamental jihatlari katta ahamiyatga ega. Bunda quyidagi yo'nalishlar alohida e'tiborga loyiq:

1. soliq tizimi va amaldagi soliq siyosati holati;
2. soliqqa tortish nazariyasi va soliq siyosatining dolzarb muammolari;

2 The International Agricultural Trade Research Consortium (IATRC) The Impact of Pillar II Funding Validation from a Modelling and Evaluation Perspective, Schroeder, Gocht, and Britz 2015, and Economic Research Service (ERS), Agricultural taxation under structural adjustment [2008], Current fiscal issues fiscal monitor: policies for the recovery (2019), Fiscal Monitor. Fiscal Policy from Pandemic to War (2020)

3 Jadval o'rginishlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

3. soliq tizimi va soliq qonunchiligi prinsiplari, ularning siyosatning samaradorligiga ta'siri;
4. soliqlarning iqtisodiyotni tartibga solish vositasi sifatida roli;
5. soliq siyosati va xorijiy sarmoyalarni jalb etish masalalari.

Soliq yukiga munosabat har doim soliq siyosatining eng muhim masalalaridan biri bo'lib kelgan. Amaliyotda unga befarq bo'lgan soliq to'lovchini uchratish mushkul. Ko'plab iqtisodiy muammolarning ildizi aynan soliq yukining darajasi bilan bog'liq ekani ham e'tirof etiladi. Shu sababli soliq siyosatining dolzarb muammolarini tahlil qilish, ularga bildirilayotgan e'tirozlarni inobatga olish va ularni yumshatish yo'llarini ishlab chiqish bugungi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Bundan tashqari, budjet taqchilligini qisqartirish masalasi ham soliq siyosatining markaziy yo'nalishlaridan biri sifatida maydonga chiqadi. Nazariy nuqtai nazardan, sog'lom budjet faoliyati daromad va xarajatlarning o'zaro muvozanatli bo'lishini taqozo etadi.

Xalqaro tajribaga tayangan holda, O'zbekistonda soliq tizimining iqtisodiy ahamiyatini baholash, zamonaviy mexanizmlarni ishlab chiqish va soliqlarning aholi daromadlariga ta'sirini aniqlash uchun tahliliy usullardan foydalanish imkonini beradi. Xususan, Pearson modeli yordamida soliqlarning o'zaro ta'sirini o'rganish imkonini beruvchi maxsus matritsa tuziladi.

Agar mavjud statistik ma'lumotlar asosida o'zaro tahlil amalga oshirilsa, tegishli formula orqali korrelyatsiya matritsasini hosil qilish mumkin bo'ladi (1-rasm).

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

1-rasm. Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti formulasi

Bu yerda:

r_{xy} – Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti (ikki o'zgaruvchi orasidagi chiziqli bog'liqlik darajasini ko'rsatadi).

x_i – kuzatilgan i-hodisaga tegishli X o'zgaruvchining qiymati.

y_i – kuzatilgan i-hodisaga tegishli Y o'zgaruvchining qiymati.

\bar{x} – X o'zgaruvchining o'rtacha arifmetik qiymati.

\bar{y} – Y o'zgaruvchining o'rtacha arifmetik qiymati.

Σ – yig'indini ifodalaydi (summatsiya belgisi).

$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ – kovariatsiya elementlari.

$\sqrt{\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y_i - \bar{y})^2}$ – ikki o'zgaruvchining dispersiyalari ko'paytmasining kvadrat ildizi (3-jadval).

3-jadval. Regressiya modelidagi o'zgaruvchilar korrelyatsiya matritsasi⁴

	YaIM	Davlat xarajatlari	Soliqlar	Bilvoita soiqlar	Bevosita soliqlar	Daromad solig'i	Korprativ soliq	QQS	Aksiz solig'i	Mulk solig'i	Ijtimoiy badllar
YaIM	1.0	-0.435	0.218	0.076	0.075	0.093	0.075	0.002	0.084	0.117	-0.175
Davlat xarajatlari	-0.435	1.0	0.822	0.464	0.464	0.469	-0.041	0.212	0.168	0.436	0.308
Soliqlar	0.218	0.822	1.0	0.508	0.713	0.689	0.118	0.215	0.103	0.462	0.226
Bilvoita soiqlar	0.076	0.464	0.508	1.0	0.268	0.308	-0.209	0.724	-0.226	0.299	-0.264
Bevosita soliqlar	0.075	0.464	0.713	0.268	1.0	0.928	0.227	0.041	-0.191	-0.27	-0.39
Daromad solig'i	0.093	0.469	0.689	0.308	0.928	1.0	0.073	0.122	-0.209	-0.307	-0.398
Korprativ soliq	0.075	-0.041	0.118	-0.209	0.227	0.073	1.0	-0.289	-0.206	-0.104	0.02
QQS	0.002	0.212	0.215	0.724	0.041	0.122	-0.289	1.0	0.445	-0.004	-0.216
Aksiz solig'i	0.084	0.168	0.103	-0.226	-0.191	-0.209	-0.206	0.445	1.0	0.041	0.003
Mulk solig'i	0.117	0.436	0.462	0.299	-0.27	-0.307	-0.104	-0.004	0.041	1.0	0.132
Ijtimoiy badllar	-0.175	0.308	0.226	-0.264	-0.39	-0.398	0.02	-0.216	0.003	0.132	1.0

4 Stoilova, Desislava G. "Tax Structure and Economic Growth: New Empirical Evidence from the European Union." *Journal of Tax Reform* 10.2 (2024): 240-257.

Mazkur jadvalda korrelyatsiya matritsasi, ya'ni regressiya modeliga kiritilgan barcha o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik (korrelyatsiya koeffitsiyenti) ko'rsatilgan. Uni qanday hosil qilinganini izohlayman:

O'zgaruvchilar YalM o'sishi (GDP_GR), davlat xarajatlari (GOV_EXP), umumiy soliqlar (TAX), bilvosita soliqlar (IND_TAX), to'g'ridan-to'g'ri soliqlar (DIR_TAX), jismoniy shaxs daromad solig'i (DS), korporativ soliq (CIT), qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), aksiz solig'i (EXCISE), mulk solig'i (PROP) va ijtimoiy badallar (SSC) tanlab olingan. Natija -1 dan +1 gacha bo'ladi:

+1 → mukammal ijobiy bog'lanish (bir ortsa, ikkinchisi ham to'liq ortadi).

-1 → mukammal manfiy bog'lanish (bir ortsa, ikkinchisi to'liq kamayadi).

0 → chiziqli bog'lanish yo'q.

Misol uchun YalM va davlat xarajatlari → -0.435: manfiy bog'lanish (xarajatlar ko'payganda o'sish pasayadi). YalM va soliqlar → +0.218: soliqlar biroz ijobiy bog'langan. DIR_TAX va DS → +0.928: juda kuchli bog'liqlik (mantiqan to'g'ri, chunki DS – to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning asosiy turi). QQS va IND_TAX → +0.724: kuchli bog'lanish (QQS – bilvosita soliqlarning asosiy qismi). YalM va SSC → -0.175: ijtimoiy badallar o'sishni sekinlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin. Ushbu natijalar orqali aynana soliq stavkalarini oshib borishining YalMga ta'siri, ijtimoiy himoya tizimiga soliqlarning bog'liqligi, qolaversa soliqlarning o'zaro iqtisodiy samadorligi orasida bog'liqliklar aniqlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Markaziy Osiyo mamlakatlarida soliq siyosatining hozirgi holati iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va inklyuziv rivojlanishga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, mavjud tizimli muammolar – soliq yukining yuqoriligi, soliq imtiyozlarining samaradorligini baholashdagi zaiflik, qo'shilgan qiymat solig'i va boshqa majburiy to'lovlarning iqtisodiyotga qo'shimcha yuk bo'lishi, elektron soliq ma'muriyatchiligining yetarli darajada rivojlanmagani – barqaror o'sishga sezilarli to'sqinlik qilmoqda.

Yevropa Ittifoqi davlatlari tajribasi esa shuni ko'rsatadiki, soliqqa tortish tizimining modernizatsiyasi, progressiv stavkalarining qo'llanilishi, davlat xarajatlari va soliq yukining muvozanatli boshqaruvi, shuningdek, soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish orqali iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda inklyuziv rivojlanish ham ta'minlanishi mumkin. Germaniya, Daniya va Fransiya misolida ko'rinib turibdiki, soliqlar nafaqat budget tushumlari manbai, balki ijtimoiy adolatni kuchaytiruvchi, daromad tengsizligini kamaytiruvchi kuchli mexanizm sifatida ham faoliyat ko'rsatmoqda.

Empirik va ekonometrik tahlillar natijalari Yevropa mamlakatlari tajribasi Markaziy Osiyo uchun dolzarb yo'nalishlarni belgilashda foydali bo'lishini tasdiqlaydi hamda kelajakda iqtisodiy o'sishning barqaror va inklyuziv trayektoriyasini shakllantirishga yordam beradi.

O'zbekiston uchun, xususan, soliq yukini izchil kamaytirish, soliq tizimini soddalashtirish, investitsion muhitni yaxshilash va xalqaro ilg'or tajribalarni qo'llash orqali mamlakat iqtisodiy rivojlanishini yangi bosqichga ko'tarish imkoniyati mavjud. Shu bois, soliq siyosatini isloh qilish jarayoni nafaqat fiskal barqarorlikni, balki ijtimoiy adolat va iqtisodiy inklyuziyani ta'minlashda ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda quyidagi takliflarni ilgari surish orqali O'zbekiston soliq siyosatini rivojlantirish va mamlakatda inklyuziv rivojlantirishni takomillashtirish mumkin.

1-taklif: Soliq nazoratini tashkil etish va raqamlashtirish

Soliq nazoratini samarali tashkil etish va unda raqamlashtirilgan dasturiy mahsullardan foydalanish rivojlangan mamlakatlarda amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi va Shvetsiya kabi davlatlar soliq to'lovchilarning deklaratsiya va hisob-kitoblarini raqamli shaklda amalga oshirgan holda, soliq ma'muriyatini sezilarli darajada optimallashtirdi. O'zbekiston uchun raqamli soliq tizimini joriy qilish orqali soliq to'lovchilarni va soliq organlarini ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash, operatsion xarajatlarni kamaytirish va soliqni yig'ish jarayonini tezlashtirish imkonini beradi.

2-taklif: Xalqaro amaliyotda soliq imtiyozlari berishning tajribasidan foydalanish

Germaniya, Fransiya va tajribalariga qaraganda, soliq imtiyozlarini berish soliqqa tortish jarayonini samarali boshqarishda va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu mamlakatlar soliq imtiyozlarini qo'llash orqali nafaqat milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga, balki soliq to'lovchilarga ko'proq imkoniyat yaratishga erishdilar. Xususan, Germaniyada kichik va o'rta biznesga soliq imtiyozlarini berish iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratishga yordam berdi. Fransiya va Shveytsariya esa yirik investitsiyalarni jalb qilishda soliq imtiyozlaridan foydalanmoqda.

3-taklif: Soliq madaniyatini oshirish

Germaniya va Yaponiya tajribasiga qaraganda, soliq madaniyatini oshirish soliq to'lovchilarning mas'uliyatini kuchaytirish, soliq qarzlarini kamaytirish va soliqdan qochish muammolarini hal etishda samarali yechimdir. Yaponiya davlat tomonidan amalga oshirilgan kampaniyalar, soliq to'lovchilarga soliq to'lashning ahamiyatini tushuntirish orqali ularda soliq to'lash madaniyatini shakllantirdi.

Soliq to'lovchilarni soliq to'lashga motivatsiya qilish, ularga soliq tizimining ahamiyatini tushuntirish, bu mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

4-taklif: "Insofli soliq to'lovchi" va "Soliqchi-ko'makchi" tizimlarini takomillashtirish

"Insofli soliq to'lovchi" va "Soliqchi-ko'makchi" tizimlari soliq to'lovchilarni rag'batlantirish va soliq ma'muriyatiga bo'lgan ishonchni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu tizimlar soliq to'lovchilarning o'z ixtiyoriy xatti-harakatlarini normallashtiradi, va soliq to'lovchilar bilan soliq organlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. Yevropa Ittifoqi va ba'zi Markaziy Osiyo mamlakatlari bu tizimlardan samarali foydalanmoqda.

5-taklif: Progressiv soliq tizimini bosqich-bosqich joriy qilish

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, progressiv soliq stavkalari daromadlarning adolatli taqsimlanishini ta'minlash va ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi tafovutni kamaytirishda muhim vositadir. O'zbekistonda amalda qo'llanilayotgan tekis stavka tizimini bosqichma-bosqich progressiv shaklga o'tkazish yuqori daromadli qatlamdan qo'shimcha fiskal resurslarni yig'ishga imkon beradi. Ushbu mablag'lar ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohaslariga yo'naltirilsa, inklyuziv rivojlanishga kuchli turtki beradi. Shuningdek, past daromadli qatlam uchun imtiyozlar saqlanib qolishi yoki soliqlar kamaytirilishi ularni iqtisodiy faoliyatda yanada rag'batlantiradi. Shu tariqa, progressiv tizim byudjet barqarorligini mustahkamlash bilan birga, ijtimoiy adolat va inklyuziv o'sishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-iyuldagi "Soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5116-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-3271159>
2. Pomeranz, D. (2015). "No Taxation without Information: Deterrence and Self-Enforcement in the Value Added Tax." *American Economic Review*, 105(8): 2539–2569.
3. Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., & Saez, E. (2011). "Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a Tax Audit Experiment in Denmark." *Econometrica*, 79(3): 651–692.
4. Slemrod, J. (2019). "Tax Compliance and Enforcement: Recent Developments and New Opportunities." *Journal of Economic Literature*, 57(4): 904–954.
5. Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). "Why Do People Pay Taxes?" *Journal of Public Economics*, 48(1): 21–38.
6. Besley, T., & Persson, T. (2014). "Why Do Developing Countries Tax So Little?" *Journal of Economic Perspectives*, 28(4): 99–120.
7. Barnat, N., MacFeely, S., Cantú, F., Ryabtsev, N., Strobino, J. M., Filippova, M., & Karlan, A. (2023). Compiling an inclusive growth index: Methodological challenges, considerations and conclusions. *Statistical Journal of the IAOS*, 39(3), 1–21.
8. Barnat, N., MacFeely, S., Cantú, F., Ryabtsev, N., Strobino, J. M., Filippova, M., & Karlan, A. (2023). Compiling an inclusive growth index: Methodological challenges, considerations and conclusions. *Statistical Journal of the IAOS*, 39(3), 1–21. [Google Scholar] [CrossRef]
9. Hakimov F., Mukhiddin K. Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan // YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 3.
10. Hakimov F. Soliq to'g'risidagi qonunlarni buzganlik uchun yuridik javobgarlikka tortishning huquqiy asoslari // YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 6.
11. Hakimov, Feruz, and Феруз Хакимов. «Amount of Personal Income Tax in the Republic Budget of Uzbekistan.» *Economic Development and Analysis*, vol. 1, no. 3, 31 Jul. 2023, pp. 13-19, doi:10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp13-19.
12. <https://taxfoundation.org/taxedu/glossary/international-tax-rules/>
13. https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/
14. OECD Transfer Pricing Guidelines. <https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/>
15. OECD: BEPS Inclusive Framework—composition. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf>
16. OECD: Revenue Statistics 2024 (overview). https://www.oecd.org/en/publications/2024/11/revenue-statistics-2024_6e88b46e.html

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100